

ALISHER NAVOIY IJODIDA QO'SHIQ TERMININING SINONIMLARI

To'lg'anoy Mamatqulova,

O'zDSMI "O'zbek tili va adabiyoti" kafedrasida o'qituvchisi.

E-mail: mohimmamatqulova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11110737>

Annotatsiya. Maqolada qo'shiqchilik san'ati janrlaridan biri bo'lgan qo'shiq terminining Alisher Navoiy asarlarida turkiy, forsiy va arabiy shakllarini adabiy, tarixiy manbalarda qanday ishlatilganligi yoritib berilgan. Shuningdek, Alisher Navoiy birgina *qo'shiq* termini emas, unga ma'nodosh bo'lgan terminlarni affiksatsiya va kompozitsiya usullarida yasab, mahorat bilan foydalanganini misollar mobaynida guvohi bo'lishimiz mumkin.

Kalit so'zlar: *qo'shiq, terminologiya, asar, vazn, she'r, etimologiya, tahlil, qasida.*

Annotation. The article describes how the term song, one of the genres of singing art, was used in literary, historical sources in the work of Alisher Navoi in Turkish, Persian and Arabic forms. On the examples, we also see that Alisher Navoi skillfully used not only the term song, but also related terms in the ways of affixation and composition.

Key words: *song, terminology, work, weight, poem, etymology, analysis, poem.*

Amir Temur va temuriylar davrini mubolag'asiz, nafaqat, o'zbek xalqining, balki butkul yaqin va o'rta sharq elatlarining musiqa san'atlari uchun jadal ravnaq topgan, kamolot cho'qqisiga erishgan, chinakam uyg'onish davri bo'lgan deyish mumkin. Bu davrning qo'shiqchilik san'ati haqidagi ma'lumotlarga ega bo'lish uchun Xondamirning "Makorim ul-axloq", Boburning "Boburnoma" hamda Alisher Navoiyning so'z durlari sochilgan barcha turdagi asarlariga murojaat qilishimiz o'rinli bo'ladi. Ularda Hirot aktyorlari, raqqoslar, sozanda, xonanda hamda qo'g'irchoqbozlar, haqida bir talay misralar uchraydi. Ya'ni o'sha davrda **ayolg'u, alxon, go'yandalig', dasotin, surud, talolo, o'lang, qo'shuq, lahn, yirla, tarona** kabi atamalar xalq qo'shiqchilik san'atining turlarini ko'rsatuvchi atamalar sifatida iste'molda bo'lgan. Xususan, "Temur tuzuklari"da ham "o'n birinchi toifa, har toifa hunarmandlardan o'z davlatxonamga keltirib, ularga o'rdada o'rin berdim, ular safar va tayyorgarliklarda lashkar hojatlarini hozir va muhayyo qildilar" [1, 77-b] deyilganda turli san'at egalari ham nazarda tutilgan.

Temuriylar va boburiylar hukmronligi davrida honanda va sozandalar o'sha davrning har bitta tantanalarining doimiy qatnashchilariga aylanib, xalq tomoshalari, ommaviy bayramlar ularsiz o'tmas edi. Bu esa, o'z navbatida, musiqaning boshqa san'atlar qatoridan muhim o'rin egallashini ta'minladi.

O'rta asrlar an'anasi shahar aholisining kasb-koriga ko'ra aholida jamoa (mahalla) bo'lib yashashni taqozo etgan. Xalq ichida tanilgan san'atkorlar hokimlar farmoniga ko'ra yoki o'ziga qulaylik yaratish maqsadida kasbdoshlari bilan jamoa bo'lib yashashni afzal ko'rar edilar. Shunga binoan "xonandalar mavzesi", "sozandalar mahallasi", "bastakorlar ko'chasi" joriy etilgan. Bu kasb sohiblarining alohida obro' va nufuzga sazovor bo'lganlari atrofida, maxsus ijod, ijro va ilmiy mavqega ega ijodiy maktablar shakllangan. [2,36-b]. Ayniqsa, XV asrda qo'shiqchilik yo'nalishida qo'llanilgan hech bir so'z yo'qki, Navoiy asarlarida uchramasa. Musiqa ustozini hammadan ustun qo'yib, "ustozlar ustoz" deb ulug'langan Alisher Navoiy san'at sohasiga befarq emasligini asarlarida "navo" taxallusi bilan ijod qilganidan bilsak bo'ladi. Navoiy asarlarida tilga olingan qo'shiqchilik sohasiga oid terminlarni quyidagicha tasniflashimiz mumkin.

Alisher Navoiy asarlarida **qo'shiq terminining sinonimlariga ayolg'u, alxon, go'yandalig', dasotin, surud, talolo, o'lang, qo'shuq, lahn, yirla, tarona** kabi aynan qo'shiqning o'z ma'nosini bildiruvchi terminlarni misol keltirishimiz mumkin.

Ayolg'u (arab.) o'lan, ashula, kuy, qo'shiq ma'nolarida uchraydi:

Holing'a hajr bazmi aro tortsam surud,

Bor navha maddi telba ko'ngling ayolg'usi [3,597-b].

Bu o'rinda qo'shiqchilikka oid termin bir emas, ikki marotaba qo'llanmoqda. Biri **ayolg'u** bo'lsa, ikkinchi termin **surud**. Yuqoridagi terminlar har ikkisi ham aynan qo'shiq ma'nosida qo'llaniladi. Hazrati Alisher Navoiyning qalami naqadar o'tkir ekanligiga shundan guvoh bo'lamizki, yozuvchi bir ma'noli ikki termini, aniqroq qilib aytganda, ikki tilli termini (arab va fors) ushbu misralarda juda katta mahorat bilan qo'llagani tahsinga sazovor.

Surud (fors.) qo'shiq, ashula:

Men dog'i bu maynikim suzubmen,

Turkona surud anga tuzubmen. [4,97-b].

Quyidagi termin Alisher Navoiy asarlarida qo'shiq ma'nosida qo'llanilsa, "Farhangi zaboni tojiki" lug'atida "insonning honishi, ashula" deyilgan. Bundan tashqari lug'atda surud terminining *surudan, saroidan, suroidan* degan sinonimlari ham keltirilgan. [5,1566-b]

Alxon (arab.) kuy, ohang, navo, qo‘shiq

...andalib xush navosi nubuvvat bayoni bila va risolat **nag‘mai alxon** bila **surud** ko‘rguzur [6,4-b] ushbu o‘rinda nag‘ma, alxon va surud so‘zlari qo‘shiqchilikka oid sinonim terminlar sifatida qo‘llanilmoqda. Yuqoridagi misoldan Alisher Navoiyning so‘z boyligi benihoya keng va mo‘l ekanligini terminlarni bilib olsak bo‘ladi.

...ba‘zi mahalda rangin **alxon** va **tarannum** bila andoq ado qilur erdikim, aksar majlis xuzzorig‘a nasridin xabar va nazmidin asar voqe bo‘lib, riqqatlar dast berur erdi [6,534-b]. misolimizda esa, *alxon* termini tarannum terminiga sinonim so‘zlar bo‘lib kelmoqda.

Quyidagi alxon termini nafaqat Alisher Navoiyda qo‘llanilgan bundan tashqari Abdurahmon Jomiy va Sa‘diy Sheroziy asarlarida ham aks etgan.

Go‘yandalig‘ (fors+o‘zb.) “qo‘shiqchilik, qissago‘ylik”.

Ul dag‘i barchasig‘a... ne‘matlar tortib sozandalig‘ va go‘yandalig‘ buyurubdur [7,535-b]. Go‘yanda termini forsiy termin hisoblanib, unga (+lik) ot yasovchi qo‘shimcha qo‘shilishidan o‘zbek tilining ichki imkoniyatlari asosida so‘z hosil bo‘lgan.

O‘lang (turkiy) ashula, o‘lan:

Shamar suvlar bo‘lub oina ohang,

O‘lang aylab ayon ul ko‘zguda zang [8,50-b].

O‘lang termini turkiy termin, hozirgi davrga kelib o‘lan(g) varianti ko‘p qo‘llaniladi. O‘zbek xalqining urf-odatlarini, an‘analarini yaqqol ko‘rsatib beruvchi termin hisoblanadi. Xalq ijodi janri asosan, childirma jo‘rligida yoki jo‘rsiz ijro etiladi. Hazrati Alisher Navoiyda esa aynan qo‘shiq ma‘nosida qo‘llaniladi.

Qo‘shuq (turkiy) qo‘shiq

Anglamayin so‘zda tuyuq bahrini,

Qaysi tuyuq, balki qo‘shuq bahrini [9,46-b].

...so‘z mayidan oldimda chuqur daryo paydo bo‘lsa-yu, qo‘limda qayiqsimon ajoyib jom bilan har lahzada shu jomni to‘ldirib olib, gulrang bodadan sipqorib tursam, turkiy ohangga qo‘limni o‘ynatib, “hay tulugim, hay tulum!” deb kuylasam; birov menga hamovozlik qilolmas ekan, loaqal qo‘shiq aytib, quvvatlab tursa [9,50-b]. Demak, Alisher Navoiy dastlab, qo‘shiq terminini “Hayrat ul abror” asarining XV bobida qo‘llaganligi ma‘lum bo‘ldi. Mutafakkirimizdan oldin esa qo‘shiq termini qo‘shiqchilik an‘analaridan keyin, ilk bor X-XI asrlarda Mahmud Qoshg‘ariyning “Devoni lug‘ati turk” asarida “**кoшyк**” (she‘r, qasida, qo‘shiq) ma‘nosida qo‘llangan. Ma‘lumki, bugungi kunda forsha va arabcha bo‘lgan

ayolg'u, dasotin, talolo kabi so'zlar iste'moldan batamom chiqib ketgan. Qo'shiq esa asli turkiy so'z bo'lganligi uchun ham saqlanib qolgan bo'lsa, ajab emas. Bu termin bizdan boshqa turkiy xalqlarda ham quyidagicha qo'llanmoqda: turkmanlarda "а́йдым", qozoqlarda "өлең", qirg'izlarda "ып", tatarlarda "жыр" kabi. Qo'shiq termini qirg'iz va tatarlar millatlarida ham turkiy termin sifatida saqlanib qolgan, chunki Mahmud Qoshg'ariyning "Devoni lug'ati turk" asarida aynan mana shu **ып** va **жыр** terminlari uchraydi.

Alisher Navoiy "Saddi Iskandariy" asarida **dasotin** so'zini qo'llaydi. "Farhangi zaboni tojiki"da **daston** forscha *nag'ma, lahn, navo, maqom* ma'nosini bildiruvchi termin deb aytib o'tilgan. Alisher Navoiy asarlari tilining 4 tomlik izohli lug'atida esa ushbu terminni **daston** shakli uchramaydi. Lekin dasotin va daston termini ma'no jihatdan bir xil.

Dasotin (fors.) dostonlar; qo'shiq, nag'ma:

Navo ichra ming lahnsozing qani

Dasotini xotirnavozing qani [8, 243-b]

Alisher Navoiy asarlari tilining 4 tomlik izohli lug'atida **yirla** (t.) – ashula, qo'shiq aytmoq, kuylamoq ma'nosida o'qiymiz. Q. Sodiqov o'zining Ilk va o'rta asrlar turkiy matnlarning nomlari kitobida Mahmud Qoshg'ariy "Devonu lug'atit turk" asarida **йыр-ып** shaklida qo'llanadi: **ол йыр кошди** - u she'r yozdi (ya'ni ashula to'qidi) [10,22-b] Alisher Navoiy esa Farhod va Shirinda ushbu terminni quyidagicha qo'llaydi va izohlaydi:

Ketur, soqiy, chekib **yirlar** uchun un,

Manga to'ydin ulush evur jomi gulgun [11,143-b].

Bundan tashqari Navoiy qo'shiq terminini quydagi ma'nolarini ham izohlab o'tadi:

Talolo (fors.) kuy, ohang, qo'shiq; qiyqiriq, hayqiriq:

Arig'ning ikki yonidin alolo,

Nishot ahli tuzub firno talolo. [11,124-b].

Lahn (arab.) ashula; navo, ohang:

Chekti oncha lahn aro dilkash navo

Kim simoin vaxshu tayr aylab havo [12, 196-b].

Tarona (fors.) ashula, kuy, ohang:

Va tog' jonibidin jo'yi Navro'ziy o'tarkim, sadosi g'ulg'ulasidin labtashnalar qulog'ig'a mujdai obi hayot taronasi yetar [13,170].

2. Qo'shiqchi so'zini anglatuvchi tushunchalarga ayolg'uvchi, go'yanda, yirlag'uvchi, lahnparдоз, mutrib, navogo', navozanda, navosoz, nag'magar,

nag‘manavozliq, nag‘mapardoz, nag‘masoz, saroyanda, tarannumgar, xonanda, xunyogar, xunyogarlig‘, san‘atgariy, san‘atsoz, san‘atfosh, soz kabilar misol bo‘la oladi. Alisher Navoiyning musiqaga, qo‘shiqchi va sozandalarga bo‘lgan ehtiromi juda yuksak bo‘lgan allomaning o‘zi **ud** va **qonun** kabi cholg‘u asboblarni shu davrda hammadan yaxshi chalishishini Xondamir “Xulosatul axbor” asarida ta’kidlab o‘tadi. “Mahbub ul qulub” asarining “Mutrib va mug‘anniylar zikrida” qismida “Mutribi tarab afzo va mug‘anniya g‘amzido – ikkalasiga xolu dard ahli jon qilurlar fido” ya’ni “shodlik keltiruvchi xonanda, g‘ammi tarqatuvchi sozandaga dardu hol axli (dard – oshiqlik, hol – ishq tufayli behud bo‘lish) uchun jon fido qiladi”[38-b] deb musiqaning odamlar ruhiga kuchli ta’siri to‘g‘risida ham qimmatli fikrlar bayon qilgan.

Xulosa qilib aytganda, Temur va temuriylar davrida qo‘shiqchilikning barcha turlari taraqqiy topgan, yaxshi tanilgan, keng yoyilgan. Iste’molda bo‘lgan terminlarning aksari arabcha, ayrimlari forsha va oz qismi turkiy bo‘lgan, terminlar affiksatsiya (ayolg‘uchi) va kompozitsiya (lahnpardoz) usulida yasalgan, arab va fors tilidan o‘zlashgan bu terminlar iste’moldan batamom chiqib ketgan, saqlanib qolganlari ham terminlik xususiyatini yo‘qotgan (talolo, dasotin, nag‘ma, nag‘am kabi). Keltirilgan dalillardan ko‘rinib turibdiki, o‘zbek qo‘shiqchilik terminologiyasining XIV – XV asrlardagi holatini o‘rganishda Alisher Navoiy asarlari muhim manba bo‘lib xizmat qilgan va turkiy, forsiy va arabiy tillar uchun tuganmas meros bo‘lib qolgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Temur A. Temur tuzuklari. – T.: Ijod-press, 2019.
2. To‘xtasin G‘ofurbekov Amir Temur va temuriylar davrida madaniyat va san‘at. – T.: G‘afur G‘ulom nomidagi adabiyot va san‘at nashriyoti. 1996.
3. Alisher Navoiy. Mukammal asarlar to‘plami.: T.3,6. Xazoyin ul-maoniy. – T.: Fan, 1998.
4. Alisher Navoiy. Mukammal asarlar to‘plami.: T.7. Layli va Majnun. – T.: Fan, 1991.
5. Farhangi zaboni tojiki. – M.: 1969.
6. Alisher Navoiy. Mukammal asarlar to‘plami.: T.14. Muhokamatul-lug‘atayn. – T.: Fan, 1998.
7. Alisher Navoiy. Mukammal asarlar to‘plami.: T.15. Holati Pahlavon Muhammad. – T.: Fan, 1999.

8. Alisher Navoiy. Mukammal asarlar to'plami.: T.11. Saddi Iskandariy. – T.: Fan, 1993.
9. Alisher Navoiy. Mukammal asarlar to'plami.: T.7. Hayrat ul-abror. – T.: Fan, 1991.
10. Q. Sodiqov. Ilk va o'rta asrlar turkiy matnlarning nomlari Sharq. 2001.
11. Alisher Navoiy. Mukammal asarlar to'plami.: T.8. Farhod va Shirin. – T.: Fan, 1991.
12. Alisher Navoiy. Mukammal asarlar to'plami.: T.12. Lison ut-tayr. – T.: Fan, 1996.
13. Alisher Navoiy. Mukammal asarlar to'plami.: T.13. Vaqfiya. – T.: Fan, 1992.
14. Alisher Navoiy. Mukammal asarlar to'plami.: T.14. Mahbub ul-qulub. – T.: Fan, 1998.
15. Alisher Navoiy. Mukammal asarlar to'plami.: T.13. Majolis un-nafois. – T.: Fan, 1997.
16. Alisher Navoiy. Mukammal asarlar to'plami.: T.10. Sab'ai sayyor. – T.: Fan, 1992.
17. Alisher Navoiy. Mukammal asarlar to'plami.: T.17. Holoti Sayyid Hasan Ardasher. – T.: Fan, 2001.
18. Alisher Navoiy. Mukammal asarlar to'plami.: T.17. Tarixi anbiyo va hukamo. – T.: Fan, 2001.
19. Alisher Navoiy. Mukammal asarlar to'plami.: T.19. Holoti Pahlavon Muhammad. – T.: Fan, 2001.
20. Alisher Navoiy. Mukammal asarlar to'plami.: T.17. Mezon ul-avzon. – T.: Fan, 2001.
21. Alisher Navoiy. Mukammal asarlar to'plami.: T.15. Xamsat ul-mutahayyirin. – T.: Fan, 1999.
22. Alisher Navoiy. Mukammal asarlar to'plami.: T.17. Nasoyim ul-muhabbat. – T.: Fan, 2001.
23. Alisher Navoiy asarlari tilining izohli lug'ati. 4 tomlik. – T.: Fan, 1983. I – IV tom.